

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ПОЛИМОРФНЫХ ВАРИАНТОВ МАТРИКСНЫХ МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗ И ЦИСТАТИНА С ПРИ ХРОНИЧЕСКОМ НЕФРИТИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ У ДЕТЕЙ.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6560411>

Базарова Нигина Собиржоновна

Ассистент кафедры пропедевтики детских болезней.

Самаркандский Государственный медицинский университет.

Самарканд. Узбекистан.

Ахмедова Гулчехра Абдуллаева

Ассистент кафедры внутренних болезней № 1.

Самаркандский Государственный медицинский университет.

Самарканд Узбекистан.

Введение. В связи со значительной распространённостью хронических болезни почек и высоким уровнем инвалидности, одной из важнейших задач здравоохранения является профилактика и эффективная диагностика и лечение детей с хронического нефритического синдрома (ХНС). Неотъемлемой частью профилактических программ сегодня является генетический скрининг. Проведение молекулярно-генетического исследования позволяет снизить уровень заболеваемости ХНС у детей путём выявления предрасположенности к его развитию. В тоже время выявление генного полиморфизма с проявлением ХНС у детей может способствовать решению задач формирования групп риска и осуществлению среди указанных групп превентивных мероприятий, а также лучшему пониманию патогенеза данного состояния. На сегодняшний день перспективным является изучение не только генетических и молекулярных, но и специальных маркеров для выявления заболевания, таких, как Цистатин С приводящих к развитию болезни.

Цель работы: Сравнительная оценка ММП-9 (A-8202G) rs 11697325 и Цистатина С при хроническом нефритическом синдроме у детей.

Материал и методы исследования: Генетические исследования гена ММП-9 проводилось в лаборатории иммунорегуляции Института иммунологии и геномики человека АН РУз. Обследованы 80 детей с ХГ в возрасте от 4 до 16 лет, находившихся на лечении в нефрологическом отделении ОДММЦ, города Самарканда. Всем обследованным больным детям определяли уровень полиморфных генов ММП-9 в крови методом ПЦР-анализ. В ДНК лейкоцитов крови больных определилось ММП-9 генов. Выделенные ДНК исследовалось стандартным нуклеосорбным методом с использованием наборов фирмы Diatom™ DNAPrep 200 (“Лаборатория ИзоГен”, Москва, Россия). Типирование образцов ДНК проводилось с использованием

специфического олигонуклеотидного праймера с участками гена. ПЦР анализ с использованием набора реагентов для ПЦР амплификации ДНК GenePak™ PCRCore (ООО «Лаборатория ИзоГен»).

Для стандартизации результатов рассчитывали соотношение ММП-9, к уровню Цистатина С крови больных. Определения Цистатина С проводились в клинико-диагностической лаборатории SWISS-LAB в городе Ташкенте. Забор крови осуществлялся в соответствии с правилами этапа биохимических исследований. Сыворотку получали при центрифугировании образцов при 3000g в течение 10 мин. Уровень концентрации цистатина С исследовали, используя коммерческие наборы «KonelabT-Series CYSTATIN-C» (Финляндия). Определение цистатина С в представленном наборе основано на принципе иммунотурбидиметрии. Измеряемые концентрации находятся в интервале 0,44-7,0 мг/л. Референтные интервалы, предлагаемые производителем реагентов, составляют 0,40-1,20 мг/л для возрастной группы от 4 года до 16 лет. У всех больных ХНС отмечалось понижение ММП-9, что соответствует развитию воспаления и накоплению белков межклеточного матрикса, что является признаком риска развития склеротических изменений в ткани почек. Соответственно эти изменения влияют на скорости клубочковой фильтрации (СКФ), так как Цистатин С является золотым маркером СКФ, во всех возрастных категориях количества Цистатина С превышало нормы, и оно было обратно-пропорционально к уровню ММП-9. Связь ММП с Цистатином С разъясняет утяжеления процесса.

Выводы: Мониторинг параметров ММП-9 и Цистатина С в иммуно-воспалительном процессе в почечной ткани имеет важное значение в комплексе исследований у больных ХНС. Определение этого маркера необходимо при оценке развития хронического нефритического синдрома у детей. Полученные данные могут быть использованы для ранней диагностики склеротического процесса, оценки прогноза и исхода заболевания, наблюдения за проводимой терапией у детей с хроническим гломерулонефритом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Рахманова Л.К., Даминов Б.Т., Каримова У.Н. Методическое пособие. Хронический гломерулонефрит у детей. 2017
2. Гломерулонефриты: учебное пособие / О.В. Тирикова, И.А. Филатова; под ред. Н. М. Козловой; ФГБОУ ВО ИГМУ Минздрава России, Кафедра факультетской терапии. – Иркутск: ИГМУ, 2017. – 44с.
3. Морозов С.Л., Длин В.В., Сухоруков В.С., Воронкова А.С. Молекулярная нефропатология: новые возможности в диагностике заболеваний почек. Рос вестн перинатол и педиатр 2017; 62:(3): 32-36.
4. NS Bazarova, Sh Kh Ziyadullaev The Significance Of Polymorphic Genes Of Matrix Metalloproteinases (Mmp) And Their Tissue Inhibitors In The Development Of Disorder Of Kidney Function In Chronic Glomerulonephritis In Children European journal of molecular medicine 2021/10/25 Том 1 № 4